

ЭКОЛОГИЯ МУАММОСИ ВА ХАЁТ УЧУН МУХИТНИНГ РОЛИ

Касимов К.А.

Алфраганус университети,
Даволаш факультети, Ички касалликлар кафедраси Доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17697849>

Кириш.

Янги Ўзбекистонда табиат ресурсларидан оқилона фойдаланиш, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик барқарорликни таъминлаш долзарб масалалардан бирига айланган. Давлат раҳбари нутқларида Оролбўйи минтақасини тиклаш бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилгани, экология масаласининг давлат сиёсатида муҳим ўринга эга эканини кўрсатади. Инсон яратилганидан буён табиат билан узвий боғлиқ ҳолда яшаб келган ва атроф муҳитдаги ҳар қандай ўзгариш инсон саломатлигига бевосита таъсир қилган. Ибтидоий жамоа тузумида атроф муҳит тушунчаси мавжуд бўлмаган бўлса, вақт ўтиши билан экологик онг шаклланган ва ривожланган.

Мақсад.

Экологик муаммоларнинг инсон саломатлигига таъсирини таҳлил қилиш ва ҳаёт учун муҳитнинг родини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар.

Ушбу ишда мавжуд экологик манбалар, илмию мақолалар, статистик маълумотлар, экологик таҳлил усуллари, мавжуд муаммоларнинг таснифи ва халқаро экологик муаммолар динамикаси ўрганилди. Қиёсий таҳлил, таҳлилий тизимлаштириш ва манбаларни ўрганиш методлари қўлланилди.

Натижалар.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсоният глобал экологик муаммолар билан юзма-юз келган. Россия ва Европа мамлакатларида атмосфера ифлосланиши туфайли ҳавода захарли моддалар меърдан 10 марта юқори эканлиги қайд этилган. Ўзбекистонда ҳам экологик муаммолар, хусусан, ҳаво, сув ва озик-овқат маҳсулотларининг ифлосланиши, табиий ресурсларнинг тежамкорлик билан ишлатилмаслиги одам саломатлигига жиддий хавф солмоқда. Атмосферанинг асосий ифлослантувчи моддаларидан олтингугурт диоксида, азот оксиди, углерод оксиди ва бошқа газлар инсон организмига кучли зарар етказади.

Муҳокама.

Экологик муаммолар цивилизация ривожининг ўзидан келиб чиққан ҳолда шаклланмоқда. Бу муаммолар тоза ҳаво етишмаслиги, атмосферанинг химиявий ва биологик ифлосланиши, озик-овқат сифатининг пасайиши, сув ресурсларининг булғунланиши каби йўналишларга ажратилади. Инсон саломатлиги атроф муҳит билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, экологик номутаносиблик одамлар саломатлиги, туғилиш даражаси ва умр кўриш давомийлигига таъсир қилади. Икки асосий муаммо гуруҳи мавжуд:

1. табиий муҳитдаги ўзгаришлар;
2. инсон хўжалик фаолиятдан келиб чиқадиган экологик бузилишлар.

Хулоса.

Экологик муаммоларни бартараф этиш учун аҳоли экологик онгини ошириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланиш тамойилларини амалга жорий этиш зарур. Экологик маданиятнинг шаклланиши инсоннинг табиатга муносабатини яхшилаб, саломатликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Хулоса қилиб айтганда, экологик муҳит – инсон ҳаёти учун асосий омиллардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сатторов З.М. Экология. Тошкент: «Сано-стандарт», 2018.
2. Ёрматова Д.Ю., Хушвақтова Х.С. Экология и природа леса. Тошкент: «Наука и техника», 2018.
3. Каюмов А.А., Якубов О.С., Рахимов А.Р. Природа и её блага. Тошкент: «Фанат», 2011.